

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Мирсодиков Абдулла Турсуналиевич

- старший преподаватель кафедры экономики и сервиса, Ферганского государственного университета, доктор философии в области экономики (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8163878>

Аннотация: В статье проанализированы тенденции социально-экономического развития нашей страны и показано, что доля сферы услуг и отраслей, в том числе строительства и отраслевых услуг, в экономическом росте стран мира стремительно растет. В зависимости от объема инвестиций в строительство и сферу услуг можно будет увеличить объем ввода новых объектов за счет привлечения больших объемов средств и финансовых ресурсов на организацию отрасли и скорость оборота отрасли.

Ключевые слова: строительная отрасль, логистика, логистические цепи, модель, управление, организационно-экономический механизм, система управления строительной отраслью, управление, комплексная система управления логистической цепью.

Введение

В связи с быстрым ростом населения в нашей стране растет потребность населения и предприятий в зданиях и сооружениях для удовлетворения новых жизненных и производственных потребностей. Это требует увеличения объемов строительства новых жилых и производственных зданий и сооружений строительными организациями.

Под влиянием глобальных изменений в стране неуклонно растет доля сферы услуг в валовом внутреннем продукте. Анализ динамического ряда, отражающего изменение состава ВВП, показывает, что объем, созданный сферой услуг в период до пандемии и с 2020 года, имеет устойчивый рост относительно других секторов и отраслей национальной экономики. Хотя объемы, создаваемые строительной отраслью, не входят в сферу услуг по национальной классификации, учитывая, что большая часть деятельности, связанной со строительством, осуществляется сервисными системами, основными показателями макроуровня являются тенденции в сфере услуг и ее структура. пытался оценить.

Учитывая вышеперечисленные особенности и особенности предпринимательства и потребления нашей страны, в последние годы доля услуг в основных макроэкономических показателях в Узбекистане растет. Анализ исследовательского процесса позволяет наблюдать значительный прогресс в сфере услуг за последние годы с точки зрения потенциала и развития (таблица 1).

1- таблица

Изменение некоторых макроэкономических показателей Республики Узбекистан в 2011-2020 гг.(на сумму триллионов сумов)

Индикаторы	Годы										Показатели в 2020 году по сравнению с 2011 годом, раз
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Валовый внутренний продукт	97,0	120,2	144,6	177,2	210,2	242,5	302,5	406,7	510,1	580,2	6,0
Темп роста ВВП, %	107,5	107,1	107,3	106,9	107,2	105,9	104,4	105,4	105,7	101,7	-5,8
Всего услуг	35,2	44,4	55,9	68,0	78,5	97,1	118,8	150,9	193,7	218,9	6,2
Доля услуг в ВВП, %	36,3	36,9	38,7	38,4	37,3	40,0	39,3	37,1	38,0	37,7	1,4
Темп роста услуг, %	117,2	114,7	114,4	114,2	113,4	114,7	110,7	108,9	113,2	103,0	-14,2
Строительные работы	9,5	11,8	15,2	20,1	25,4	29,4	34,7	51,1	71,2	87,8	9,2
Доля строительных работ в ВВП, %	9,8	9,8	10,5	11,3	12,1	12,1	11,5	12,6	14,0	15,1	5,3
Темп роста	107,	113,	117,	117,	118,	107,	106,	114,	122,	109,	1,7

строитель ных работ, %	8	7	2	6	8	2	0	3	9	5	
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Уровень развития национальной экономики можно объяснить тем, что макроэкономические показатели страны в исследуемый период достигли устойчивой тенденции роста. В 2011-2020 годах мы можем наблюдать уровень устойчивого развития макроэкономических показателей в нашей стране. В частности, валовой внутренний продукт (ВВП) в 2011 году составил 97,0 трлн. сум, а к 2020 году - 580,2 трлн сум. сум. Темп роста достиг 6,0 раз по сравнению с базовым периодом анализируемых лет. Использование метода цепных звеньев статистического анализа позволяет более точно увидеть колебания на некоторых временных интервалах временного ряда валового внутреннего продукта страны. В частности, темп роста ВВП был стабильным в 2011-2015 гг., т.е. около 7,0%, тогда как в 2016-2019 гг. этот показатель составлял около 4,4-5,9%, а в 2020 г., отражая ситуацию с пандемией, 1,7%.

Объем всех услуг, созданных в стране в 2011 году, составил 35,2 трлн сумов. сум, в 2020 году – 218,9 трлн сум. сумов, увеличившись за рассматриваемый период в 6,2 раза. Доля услуг в ВВП за последние 10 лет составляла около 36,3-40,0%, в целом доля услуг в ВВП за истекший период увеличилась на 1,4%.

Использование метода цепных звеньев статистического анализа позволяет более точно увидеть колебания на некоторых временных интервалах временного ряда, в которых просматривается темп роста объема услуг. В частности, статистический анализ изменения темпа роста услуг в 2011-2020 годах показывает, что данный показатель претерпевал вариационные изменения под влиянием различных факторов, при этом тенденция изменения имела устойчивую тенденцию к снижению на протяжении последних 10 лет.

Сфера услуг представляет собой сложную комплексную отрасль, охватывающую ряд сфер экономической деятельности (от торговли и транспорта до образования и страхования) и является одной из наиболее перспективных отраслей современной экономики.

Развитие сферы услуг в нашей стране, наряду с увеличением занятости, повысит благосостояние населения и сократит бедность. С учетом этого предпринимаются усилия по дальнейшему развитию сервисной деятельности с целью сбалансированного развития регионов.

Как указывалось выше, объем услуг, созданных сферой услуг, не включает объем строительных работ в классификации национальной статистической системы, строительные работы осуществляются как отдельный показатель ВВП на основе критериев выполненных работ. Статистический анализ объемов строительных работ, выполненных на республиканском уровне в 2011-2020 гг., показывает, что объем выполняемых работ в сфере значительно выше и стабильнее, чем в других отраслях. В частности, конечный объем промышленности увеличился за 10 лет в 9,2 раза, при этом доля ВВП в ВВП увеличилась с 9,8% в 2011 г. до 15,1% в 2020 г. за счет роста по годам на за рассматриваемый период – 5,3%.

На основе вышеуказанного анализа исследование стремилось проанализировать и сравнить изменения в сфере услуг и объемах строительных работ в Узбекистане на основе статистических данных и выявить тенденции в развитии услуг и строительства в стране.

Структурные изменения в стране, начавшиеся в 2017 году, рассматривают строительную отрасль как один из основных «драйверов» развития, и на этой основе планируется ускорение экономического роста за счет развития строительной отрасли и смежных отраслей. Однако объем строительных работ определяется законами рынка, исходя из объема спроса и потребности в нем. Для оценки объема этого спроса были проанализированы количественные показатели жилищного фонда страны.

Как указывалось выше, объем строительных работ в стране формируется исходя из объема доступного жилищного фонда и объема спроса на жилищный фонд (таблица 2).

В течение 2011-2020 годов общая площадь сформированного жилищного фонда в нашей стране выросла пропорционально уровню устойчивого роста населения и семей. В 2011 году площадь жилого фонда составила 439,5 млн кв. м², из которых 0,7% (3,2 млн м²) приходилось на государственный жилищный фонд, 98,9% (434,5 млн м²) на частный жилищный фонд. В текущем году уровень жилья составил 15,1 м².

2- таблица

Динамика и состав жилищного фонда Узбекистана [2]

№	Индикаторы	Единица измерения	Годы										Рост (снижение) в 2020 г. по 2011 г.
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	
1	Общая площадь жилого фонда	млн. м ²	439,5	446,4	457,9	466,2	477,1	490,8	507,5	521,2	536,8	548,9	124,9
2	От: - Государственный жилищный фонд	млн. м ²	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4	3,5	3,5	3,6	112,5
	доля в общей площади жилого фонда	%	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0
	-частный жилищный фонд	млн. м ²	434,5	438,2	454,6	462,9	473,8	487,5	504,1	529,8	535,1	542,4	124,8
	доля в общей площади жилого фонда	%	98,9	98,2	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,4	99,7	98,8	-0,1
3	Уровень обеспеченности населения	м ²	15,1	15,1	15,1	15,2	15,2	15,4	15,7	15,8	15,9	16,0	105,9

К 2020 году общая площадь жилищного фонда увеличится на 24,9% по сравнению с 2011 годом и составит 548,9 млн. кв. м². При этом доля государственного жилья в общем объеме не изменилась (0,7%), а площадь частного жилья увеличилась на 124,8% по сравнению с 2011 годом, но доля в общем объеме уменьшилась на 0,1%. За последние 10 лет в

результате изменений в строительной сфере уровень жилья увеличился на 5,9% по сравнению с 2011 годом и составил 16,0 м2.

Хотя анализ общих показателей показывает, что уровень обеспеченности жильем несколько улучшился, в действительности уровень удовлетворения спроса населения и предприятий на новостройки остается высоким.

Вывод

С применением комплексного механизма управления движением материальных, финансовых и информационных потоков в логистических цепях строительной отрасли повысится возможность оптимизации затрат, образующихся в этих цепочках, и уровень конкурентоспособности субъектов, образующих звенья. в логистической цепочке будет увеличиваться.

Использованная литература:

1. Мирсодиков, А. Т. (2021). Активация инвестиций в экономическое развитие: современные тенденции и опыт зарубежных стран. *Cognitio rerum*, 10, 32-35.
2. Гасанов Т.А. Совершенствование системы управления частным жильем в Узбекистане // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по экономике. –Т.: 2019 г. -10-11 б.
3. Мирсодиков, А. Т. (2022). Совершенствование механизмов управления затратами в логистических цепях строительной отрасли. *Бюллетень науки и практики*, 8(2), 231-239.
4. Tursunaliyevich, M. A. (2021). Iqtisodiy tarmoqlarni rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning ahamiyati. *Development issues of innovative economy in the agricultural sector*, 194.
5. Tursunaliyevich, M. A. (2022, March). Improving logistics cost management in the construction sector. In *E Conference Zone* (pp. 141-145).
6. Мирсодиков, А. Т. (2021). Важность привлечения инвестиций в отрасли национальной экономики. *Бюллетень науки и практики*, 7(10), 329-335.
7. Tursunaliyevich, M. A. (2022). Improving the cost management mechanism in the construction industry logistic chains. *Innovative developments and research in education*, 1(6), 253-259.
8. Мирсодиков, А., & Черданцев, В. П. (2020). Роль маркетинговой стратегии в повышении конкурентоспособности образовательных услуг. *информационные системы и коммуникативные технологии в современном образовательном процессе*, 50-56.

9. Abdulla, M. (2022). Improvement of logistics chain management processes in the construction field. *International journal of social science & interdisciplinary research* issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 144-147.
10. Mirsodikov, A. (2023). Approaches to the essence of logistics structures and formation of logistics chain. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 383-388.
11. Abdulla, M. (2022). Improving Cost Management Processes in Construction Logistics Chains. *Miasto Przyszłości*, 28, 419-423.
12. Tursunalievich, M. A. (2022). Improving the Management Process of Logistic Chain Activity in Construction. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 3(3), 151-154.
13. Мирсодиков, А. Т. (2021). Бюллетень науки и практики. Бюллетень науки и практики Учредители: Овечкина Елена Сергеевна, 7(10), 329-335.
14. Nasridinovna, T. O. (2022). The role of tourism in the development of the economy and increasing its attractiveness in the republic of Uzbekistan. *Asia pacific journal of marketing & management Review* Issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(01), 14-20.
15. Teshabaeva, O., & Yulchiev, A. (2022). Innovative marketing strategy aimed at maximizing the development of the tourist industry in Uzbekistan. *Asia pacific journal of marketing & management review* issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(05), 1-6.
16. Юлчиев, А. О. (2022). Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришда бюджет ташкилотларини молиялаштириш. *Modern scientific research achievements*, 1, 6-11.
17. Ergashovna, A. O., & Eshmuhammadovna, S. D. (2022). Efficiency of using modern management methods in management of enterprises. *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences*, 2(2), 107-114.
18. Юлчиев, А. О. У., & Зайлобиддинов, Д. Н. (2022). Вопросы цифровизации банковской системы в Узбекистане. *Academic research in educational sciences*, 4(1), 91-100.
19. Jamoliddinova, M. D. (2023). Strategy for the development of innovative tourism services in the field of marketing in uzbekistan. Publishing House "Baltija Publishing".
20. Тешабаева, О. Н. (2022). Статистический анализ развития туризма в Узбекистане. *ОАК.Педагогика ва психология журнали-Таълим тизимида ижтимоий гуманитар фанлар*, 1, 104-112.

21. Mahmudovna, G. G., & Nasridinovna, T. O. Role of information systems on tourism development in Uzbekistan.
22. Teshabaeva, O., & Karimova, M. (2023). O'zbekiston iqtisodiyotini investitsiyalash jarayonlari, uning rivojlanish tendensiyalari va xususiyatlari. Евразийский журнал академических исследований, 3(5 Part 4), 93-100.
23. Yulchiyev, A. (2022). Ways to improve the development and management of foreign economic activity at industrial enterprises of Uzbekistan. international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 155-166.
24. Юлчиев, А. О. (2022). Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришда бюджет ташкилотларини молиялаштириш. Modern scientific research achievements, 1, 6-11.
25. Юлчиев, А. О. Ў. (2022). Миллий тўқимачилик маҳсулотларини халқаро бозорларга йўналтиришда мультибрендинг стратегияни қўллаш усулларининг истиқболлари. Scientific progress, 3(3), 868-875.

